

EFFET DE LA CHAUX SUR LA STABILISATION DES PROPRIETES GEOTECHNIQUES D'UN SOL ARGILEUX

ABDELMOUMEN ALLA EDDIN DRISS¹, KHELIFA HARICHANE², MOHAMED GHRICI³.

¹ LABORATOIRE GEOMATERIAUX, DEPARTEMENT DE GENIE CIVIL
UNIVERSITE DE CHLEF, ALGERIE
E-mail¹ : moumen_tlm@hotmail.fr

² LABORATOIRE GEOMATERIAUX, DEPARTEMENT DE GENIE CIVIL
UNIVERSITE DE CHLEF, ALGERIE
E-mail² : kharichane@yahoo.fr

³ LABORATOIRE GEOMATERIAUX, DEPARTEMENT DE GENIE CIVIL
UNIVERSITE DE CHLEF, ALGERIE
E-mail³ : m_ghrici@yahoo.fr

Résumé :

A travers la géologie des terrains de notre pays, des sols peu convenables présentant une plasticité élevée et une faible capacité de portance sont rencontrés fréquemment, il a été donc nécessaire d'améliorer ces sols pour les rendre acceptables pour la construction. Cette recherche vise à étudier l'effet de l'utilisation de la chaux sur certaines propriétés géotechniques d'un sol argileux très plastique (CH) sélectionné à partir de la ville de Tlemcen d'Algérie, Les caractéristiques étudiées sont La consistance, le compactage et la résistance à la compression non confinée, Les essais ont été réalisés à différents pourcentages de chaux (2, 4, 6 et 8) % en poids sec de sol. Les résultats des essais montrent que les propriétés étudiées du sol fin argileux peuvent être considérablement améliorée lorsqu'il est traité à la chaux, On remarque une réduction de la plasticité, de sorte que le sol traité devient plus friable et plus facile à travailler, L'ajout de chaux aux sol argileux augmente la teneur en eau optimale et réduit la densité sèche maximale en parallèle avec l'augmentation de la teneur en chaux, Il a été constaté que l'augmentation de la teneur en chaux et l'augmentation de la durée de durcissement provoque une augmentation significative sur la résistance à la compression non confinée (UCS).

Mots-Clés : Amélioration, Sol Argileux, chaux, Consistance, Compactage, Résistance à la compression non confinée.

1. INTRODUCTION

Les sols fin argileux prennent une grande partie de la composition de notre environnement et ils jouent un rôle de support aux différents projets de Génie Civile (Bâtiments, Barrages, Tunnels, Routes ...), Ces sols sont considérés comme des matériaux médiocres en raison de leurs propriétés géotechniques, Donc ils créent un handicap économique et technique pour les différentes parties impliquées dans ces domaines. Dans le but d'améliorer ces sols, il existe plusieurs techniques destinées à améliorer les propriétés physiques et mécaniques on place ou rapportés.

L'usage du liant hydraulique chaux pour la stabilisation des sols argileux est potentiellement promoteur en raison de leur fort impact sur ses propriétés physiques et mécaniques au fil du temps ([1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13]).

Le processus de stabilisation de la chaux et basé sur deux objectifs principaux, premièrement, l'amélioration de la maniabilité du sol basé sur la diminution de l'indice de plasticité (IP) et les caractéristiques de changement de volume, Et deuxièmement, L'augmentation de résistance du sol traité à long terme.

Les travaux rapportés dans la littérature montrent que les sols traités à la chaux ont connu une diminution notable d'indice plasticité du sol (IP) ([5], [10], [14], [15]), En outre, plusieurs chercheurs ([3], [4], [11], [16], [17], [18], [19], [20]) indiquent que les sols traités à la chaux ont connu une augmentation notable de leur teneur en eau optimal avec une diminution de la

densité sèche maximale. De plus, certains chercheurs ([10], [15], [16], [17], [19], [21], [22]) ont constaté que le comportement de résistance des sols était grandement amélioré après le traitement à la chaux.

La stabilisation de la chaux est obtenue par la production des différentes réactions physiques et chimiques entre le sol et la chaux, Ces réactions sont :

- L'échange cationique qui permet de changer une partie de leur cations constitutifs (Li^+ , Na^+ , H^+ , K^+ , NH_4^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+} , Al^{3+}).
- La floculation ou l'agglomération des particules, les particules se rapprochent les unes aux autres pour former des flocons « changement de la texture du sol ».
- La Réaction Pouzzolanique, en effet de la dissolution de la chaux dans l'eau du sol (libération des Ca^{2+} et OH^-) permet de la saturation de la solution en calcium avec une élévation de PH, le calcium réagit avec l'alumine et la silice du sol forment des Hydrates de silice calcique CSH, hydrate d'aluminate calcique CAH, Hydrate d'aluminosilicate calcique CASH.
- La carbonatation qui est produite par une réaction de la chaux avec le dioxyde de carbone atmosphérique pour former un carbonate relativement insoluble, Cette réaction chimique préjudiciable devrait être évitée (considéré comme un perturbateur de stabilisation).

Plusieurs études sur les mécanismes basiques de la réaction argile-chaux ont été largement rapportées dans la littérature, permettant une meilleure compréhension de l'évolution chimio-physique du système et des caractéristiques de microstructure induites après l'ajout de chaux ([8], [12], [23], [24]).

Cet article présente les résultats de l'effet de la chaux sur les propriétés géotechniques d'un sol argileux instable (CH) telle que la consistance et les paramètres de compactage.

2. PROGRAMME EXPERIMENTAL

2.1. Matériaux utilisés

2.1.1. Le Sol

Le sol utilisé dans cette étude a été obtenu à partir d'un projet de Travaux de reprise d'un glissement de terrain au niveau du pôle universitaire 2000 places pédagogique à Mansourah – Tlemcen, Selon le rapport effectués par les ingénieurs de Génie Civile et les géologues du Laboratoire des travaux publics de l'ouest ce glissement est un glissement rotationnel. La figure 1 présente les dégradations générées par ce Glissement.

Le sol argileux Grise a été prélevé à partir d'une profondeur varie entre 7 et 17 mètres, Pour une meilleure compréhension du comportement de notre sol étudié, Des essais d'identification ont été effectués au laboratoire selon les normes American ASTM. Les propriétés techniques du sol sont présentées dans le tableau 1, La distributions granulométriques du sol étudié a été représentée sur la figure 2.

2.1.2. La chaux

La chaux (L) utilisée dans cette étude est une chaux hydratée produite par la société SARL-BSM située dans la ville de Saïda (Sud-ouest du territoire national Algérien), Les propriétés chimiques et physiques de la chaux sont présentées dans le tableau 2.

**L'EFFET DE LA CHAUX SUR LA STABILISATION DES PROPRIÉTÉS
GÉOTECHNIQUES D'UN SOL ARGILEUX**

Figure 1. Les dégradations effectuées par l'instabilité du sol
(a) Soulevé de Carrelage, (b) Fissure de Traction

Tableau 1. Les propriétés de base du sol argileuse étudiée.

Essais	Paramètres géotechniques	Variation	
Essais Physiques	Couleur	Grise	
	Profondeur (m)	7 à 17	
	Teneur en eau Naturelle (%)	12 - 14	
	Densité des grains solides	2,67	
	Masse volumique apparente (g/cm ³)	1,17	
	Granulo et Sédiment	Argile (%)	25,1
		Limon (%)	61,5
		Sable (%)	13,32
	Limites d'Atterberg	LL (%)	63,91
LP (%)		21,18	
IP (%)		32,73	
Essais Mécanique	Cisaillement	Cohésion [Kpa]	38
		Angle de frottement [°]	9
		Teneur en eau à l'essais (%)	33
Essais Chimiques	Teneur en Matière Organique (%)	2,42	
	Teneur en carbonate de calcium (%)	24,33	

Figure 2. La distribution granulométrique du sol.

**L'EFFET DE LA CHAUX SUR LA STABILISATION DES PROPRIÉTÉS
GÉOTECHNIQUES D'UN SOL ARGILEUX**

Tableau 2. *Les propriétés physiques et chimiques de la chaux utilisée*

Essais	Paramètres géotechniques	Variation
Essais Physiques	Couleur	Blanc
	Masse volumique absolue (g/cm ³)	2,24
	Masse volumique apparente (g/cm ³)	0,72
	La surface spécifique -BLAINE- (cm ² /g)	11663
	Particule a une finesse inférieure à 45 µm (%)	64,87
	Consistance Normale -VICAT- E/L (%)	69,5
	Temps de prise -VICAT- (min)	Initiale
Finale		40
Essais Chimiques	Oxyde de calcium [CaO] (%)	> 83,3
	Oxyde de magnésium [MgO] (%)	< 0,5
	Oxyde de fer [Fe ₂ O ₃] (%)	< 2
	Oxyde d'aluminium [AL ₂ O ₃] (%)	< 1,5
	Silice [SiO ₂] (%)	< 2,5
	Trioxyde de soufre [SO ₃] (%)	< 0,5
	Oxyde de sodium [Na ₂ O] (%)	0,4 - 0,5
	Dioxyde de carbone [CO ₂] (%)	< 5
	Carbonate de calcium [CaCO ₃] (%)	< 10

2.2. Préparations des échantillons et procédure d'essais

Une série d'essais en laboratoire comprenant les limites d'Atterberg, le compactage, la résistance au à la compression non confinée ont été effectuées sur le sol argileux étudié. Les pourcentages de chaux utilisés dans les mélanges étaient de 0%, 2%, 4%, 6% et 8%, Le tableau 3 montre les mélanges utilisés pour le sol stabilisé.

Tableau 3. *Mélanges utilisés pour le sol stabilisé*

Mélange de sol	Symbole	Pourcentage (%)	
		Sol argileux (S)	Chaux (C)
0% chaux	SC0	100	0
2% chaux	SC2	98	2
4% chaux	SC4	96	4
6% chaux	SC6	94	6
8% chaux	SC8	92	8

2.2.1. Les limites d'Atterberg

Dans le but de la détermination des paramètres de consistance telle que la limite de plasticité (LP), limite de liquidité (LL) et l'indice de plasticité (IP) en suivant la méthode donnée par la norme American [25], Les échantillons utilisés ne contiennent que des particules des sol d'un diamètre inférieur à 425µm qui initialement sécher à l'aire libre et mélanger soigneusement avec des teneurs en chaux choisis (Echantillons homogènes).

2.2.2. Essais de compactage

La détermination des paramètres de compactage des échantillons étudiés suivant l'essai PROCTOR NORMAL telle que la densité sèche maximale et la teneur en eau optimale ont été effectués conformément à la norme [26]. Le sol argileux séché à l'air libre a été mélangé avec différents pourcentages de chaux et des différentes teneurs en eau distillée. Les mélanges de sol-chaux ont été soigneusement mélangés pendant 2 h avant le compactage. Cette période est égale au temps de prise de la chaux (le temps que la chaux a besoin de réagir ou de s'hydrater complètement avec de l'eau).

2.2.3. Essais de résistance à la compression non confinée

Des essais de résistance à la compression non confinée ont été effectués sur des échantillons compactés à l'optimum de sol avant et après traitements à la chaux conformément à la norme ASTM [27]. Les échantillons ont été compactés par une méthode de compactage statique. La quantité de sol connue a été placée dans un moule cylindrique (figure 3). Les masses d'échantillons ont été déterminées immédiatement après la préparation et ensuite conservées dans des sacs en plastique pour empêcher le changement d'humidité, ainsi durcies pendant Les différents périodes de cure (1, 7 et 28 jours). Après les périodes de durcissement et avant l'exécution d'essais, la masse et les dimensions d'échantillons ont été enregistrées. La force de résistance a été enregistrée pendant l'essai jusqu'à la rupture d'échantillon.

Figure 3. Le Moule de compactage statique pour préparer l'échantillon UCS.

3. RESULTATS ET DISCUSSION

3.1. Les limites d'Atterberg

La figure 4 présente la variation des résultats des limites d'Atterberg pour le sol non traité et traité avec différents teneurs en chaux. Comme y indiqué, la limite de liquidité a augmenté de 54,37% à 63,81% pour une teneur de la chaux de 4% suivi par une diminution légère jusqu'à 8% d'ajout avec une limite de liquidité égale 62,47%. Le même comportement a été observé par [3], [4], [5], [11], [15]. L'augmentation ou la diminution des limites de liquidité dépendent du type de sol. De plus, l'augmentation de la limite de liquidité se produit pour les sols argileux kaoliniques tandis que la diminution de la limite de liquidité se produit pour les sols argileux montmorillonitiques [29].

L'EFFET DE LA CHAUX SUR LA STABILISATION DES PROPRIÉTÉS GÉOTECHNIQUES D'UN SOL ARGILEUX

La limite de plasticité a augmenté de 21,75% à 45,33% pour une teneur de la chaux de 8%. Le même comportement est observé par [30] où la limite de plasticité a augmenté de 22,2% à 37,5% pour une teneur de la chaux de 7%. Une augmentation considérable a été mentionnée dans les travaux de [17] où la limite de plasticité a augmenté de 24,9% à 47,7% pour une teneur de la chaux de 10%. Le même comportement a été mentionné par différents chercheurs ([4], [31], [32], [33]). L'augmentation immédiate de la limite de plasticité est due à la floculation des particules du sol. En outre, l'augmentation de la limite de plasticité provoque une diminution des propriétés plastiques du sol stabilisé en raison de l'altération du film d'eau entourant les minéraux d'argile dans le sol [34]. Par conséquent, la limite de plasticité est le meilleur indicateur de la valeur du seuil de la chaux nécessaire pour atteindre la modification requise [2].

La diminution de l'indice de plasticité indique une amélioration dans la maniabilité du sol. Comme indiqué sur la figure 5, le sol fin a montré une diminution immédiate de l'indice de plasticité après l'addition de la chaux. Il est évident qu'une addition de 8% de chaux est suffisante pour augmenter la maniabilité du sol en réduisant l'indice de plasticité de 32,73% à 18,46% avec un pourcentage de réduction égale à 43,60%. Plusieurs chercheurs ont montré la même tendance dans leurs travaux de recherche ([11], [14], [21], [29], [35], [36], [37]). Ce comportement peut être attribué à des réactions chimiques entre la chaux et le sol, y compris l'échange d'ions et des réactions de floculation associés ([8], [12], [23]).

Les résultats des tests de limites de consistance ont été reportés sur la carte de plasticité de Cassagnarde afin de déterminer la classification des sols selon le système de classification unifiée des sols (USCS) (figure 5). On voit clairement sur la figure 5 que le sol argileux gris est classé en tant qu'argile de classe CH, tombe dans la classe de sol MH, Les changements des classes des sols sont attribués à la floculation des argiles stabilisées avec la chaux.

Figure 4. Variation des limites d'Atterberg.

Figure 5. Emplacement des échantillons étudiés dans la charte de plasticité de Casagrande.

3.2. Essais de compactage

L'essai de compactage a été réalisé pour déterminer l'effet de la chaux sur les paramètres de compactage tels que la densité sèche maximale et la teneur en eau optimale. La figure 6 montre les courbes de compactage de sol avant et après traitement par différents teneurs en chaux. On peut voir clairement que l'ajout de chaux augmente la teneur en eau optimale et diminue la densité sèche maximale (figure 7). Ceci est en parfaite concordance avec d'autres résultats de travaux de recherche antérieurs ([2], [3], [5], [10], [11], [21], [22], [35], [37]), L'explication de ce comportement est probablement une conséquence des raisons suivantes :

- La diminution de la densité sèche maximale peut s'expliquer par l'agrégation des particules et la faible densité de la chaux par rapport au sol traité ([10], [11]).
- L'augmentation de la teneur en eau optimale causée par l'augmentation de la capacité de rétention d'eau dans les sols floculés et les besoins d'eau supplémentaire pour la réaction pozzolanique entre l'argile présente dans le sol et la chaux ([4], [10], [36]).

Figure 6. Courbes de compactage du sol argileux naturel et amélioré par la chaux

Figure 7. Variation des caractéristiques de compactage.

3.2. Essais de résistance à la compression non confinée

C'est connu dans la littérature que le traitement des sols argileux avec la chaux provoque une augmentation considérable à la résistance à la compression non confinée, ce comportement a été mentionné par différents chercheurs ([6], [14], [37], [38]), La figure 8 montre la variation de la résistance à la compression non confinée du sol très plastique traité au différent teneur en chaux avec des périodes des cures 1, 7 et 28 jours.

L'EFFET DE LA CHAUX SUR LA STABILISATION DES PROPRES GEOTECHNIQUES D'UN SOL ARGILEUX

L'amélioration de la résistance à la compression non confinée est observée avec l'augmentation de pourcentage d'ajout de la chaux et l'augmentation de la période de durcissement (figure 9). L'amélioration de la résistance à des périodes de durcissement plus courtes est due aux réactions à court terme (échange de cations et floculation / agglomération) qui rendent le sol plus granulaire et friable [9], [39] Ceci confirme la faible amélioration de la force avec les périodes de cure 1 et 7 jours. En revanche, On observe une augmentation significative de 175.95% de la résistance par rapport au sol non traité après l'ajout d'une teneur en chaux de 8% à 28 jours de durcissement, Cette augmentation de la résistance à la compression est attribuée à la réaction pozzolanique de la chaux avec les particules du sol argileux ce qui se traduit par la formation d'agents de cimentation liant ainsi les particules du sol entre elles.

Figure 8. Variation de la résistance à la compression en fonction de la déformation axiale pour différentes teneur en chaux et différentes périodes de cure : (1) 1 jour, (2) 7 jours, (3) 28 jours.

Figure 9. Développement de UCS avec l'augmentation de la période de durcissement.

4. CONCLUSIONS

Les sols instables à problèmes et présentant des propriétés géotechniques médiocres requièrent souvent une certaine stabilisation afin d'augmenter leur stabilité physique et mécanique et d'améliorer leur performance, Cette étude présente l'effet de la chaux sur les propriétés géotechniques d'un sol argileux très plastique (CH), Parmi les essais effectués on cite les limites d'Atterberg, les paramètres de compactage et la résistance à la compression non confinée.

A partir des résultats obtenus durant cette étude on peut conclure que les limites d'Atterberg du sol peuvent changer considérablement par l'addition de la chaux. On a observé une augmentation des limites de liquidité et de plasticité. Par conséquent, une diminution significative de l'indice de plasticité a été constatée, L'utilisation de la chaux change la classification du sol dans le système USCS. Le sol argileux de classe CH a été transformé en un sol argileux de classe MH (La modification de la texture du sol).

La densité sèche maximale des sols stabilisés à la chaux diminue avec l'augmentation de la teneur en chaux, D'autre part, la teneur en eau optimale des sols stabilisés à la chaux a augmenté avec l'augmentation de la teneur en chaux.

L'augmentation de la résistance à la compression non confinée basé sur le pourcentage d'ajout de la chaux et sur l'augmentation de la période de durcissement qui se compose à des réactions de court et long terme.

5. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- [1] Diamond, S., White, J. L., and Dolch, W. L. (1963), Transformation of Clay Minerals by Calcium Hydroxide Attack, Joint Highway Research Project, N° 31, pp. 1-38.
- Bell, F.G., (1989) Lime stabilization of clay soils. Bulletin of the International Association of Engineering Geology, N° 39, pp. 67-74.
- [2] George, S.Z., Ponniah, D.A. and Little, J.A. (1992), Effect of temperature on lime-soil stabilization, CONSTRUCTION & BUILDING MATERIALS., Vol. 6, N° 4, pp. 247-252.
- [3] Bell, F.G., (1996). Lime stabilization of clay minerals and soils. Engineering Geology, Vol. 42, pp. 223-237.
- [4] Kinuthia, J.M., Wild, S. and Jones, G.I. (1999), Effects of monovalent and divalent metal sulphates on consistency and compaction of lime-stabilized kaolinite, Applied Clay Science., Vol. 14, N° 1, pp. 27-45.
- [5] RAO, S.M. and Shivanandha, P. (2005), Compressibility behaviour of lime-stabilized clay, Geotechnical and Geological Engineering., Vol. 23, pp. 309-319.
- [6] Yi Cai., Bin Shi., Charles, W.W. Ng and Chao-sheng Tang. (2006), Effect of polypropylene fibre and lime admixture on engineering properties of clayey soil, Engineering Geology., Vol. 87, pp. 230-240.
- [7] Al-Mukhtar, M., Lasledj, A. and Alcover, J. (2010), Behaviour and mineralogy changes in lime-treated expansive soil at 50 °C, Applied Clay Science., Vol. 50, pp. 199-203.
- [8] Al-Mukhtar, M., Khattab, S. and Alcover, J. (2012), Microstructure and geotechnical properties of lime-treated expansive clayey soil, Engineering Geology., Vol. 139-140, pp. 17-27.
- [9] Jha, A.K., Sivapullaiah, P.V. (2015), Mechanism of improvement in the strength and volume change behavior of lime stabilized soil, Engineering Geology., Vol. 198, pp. 53-64.
- [10] Garzón, E., Cano, M., O'Kelly, B.C. and Sánchez-Soto, P.J. (2016), Effect of lime on stabilization of phyllite clays, Applied Clay Science, pp. 1-6.
- [11] Vitale, E., Deneele, D., Paris, M and Russo, G. (2017), Multi-scale analysis and time evolution of pozzolanic activity of lime treated clays, Applied Clay Science., Vol. 141, pp. 36-45.
- [12] Sharma, L.K., Sirdesai, N.N., Sharma, K.M. and Singh, T.N. (2018), Experimental study to examine the independent roles of lime and cement on the stabilization of a mountain soil: A comparative study, Applied Clay Science., Vol. 152, pp. 183-195.
- [13] LASLEDJ, A., AL-MUKHTAR, M. (2008), Effect of Hydrated Lime on the Engineering Behaviour and the Microstructure of Highly Expansive Clay, The 12th International Conference of International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics, Goa India, October 1-6.
- [14] Sakr, M.A., Shahin, M.A. and Metwally, Y.M. (2009), Utilization of Lime for Stabilizing Soft Clay Soil of High Organic Content, Geotech Geol Eng., N° 27, pp. 105-113.
- [15] Ola, S.A. (1977), The potentials of lime stabilization of lateritic soils, Engineering Geology., Vol. 11, pp. 305-317.

L'EFFET DE LA CHAUX SUR LA STABILISATION DES PROPRES GEOTECHNIQUES D'UN SOL ARGILEUX

- [16] Rahman, M.D.A. (1986), The potentials of some stabilizers for the use of lateritic soil in construction, *Building and Environment*, Vol. 21, pp. 57-61.
- [17] Gay, G. and Schad, H. (2000), Influence of cement and lime additives on the compaction properties and shear parameters of fine grained soils, *Otto-Graf Journal*, Vol. 11, pp. 19-31.
- [18] Hossain, K.M.A., Lachemi, M. and Easa, S. (2007), Stabilized soils for construction applications incorporating natural resources of Papua New Guinea, *Resources, Conservation and Recycling*, Vol. 51, pp. 711-731.
- [19] Cuisinier, O., Auriol, J., Le Borgne, T. and Deneele, D. (2011), Microstructure and hydraulic conductivity of a compacted lime-treated soil, *Engineering Geology*, Vol. 123, pp. 187-193.
- [20] Khattab, S. A. A., Al-Mukhtar, M. and Fleureau, J.-M. (2007), Long-Term Stability Characteristics of a Lime-Treated Plastic Soil, *Journal of Materials in Civil Engineering*, Vol. 19, N° 4, pp. 358-366.
- [21] Khattab, S.A. A., Al-Juari, K.A. K. and Al-Kiki I.M. A. (2008), Strength, Durability and Hydraulic Properties of Clayey Soil Stabilized with Lime and Industrial Waste Lime, *Al-Rafidain Engineering*, Vol.16, No.1, pp. 102-116.
- [22] Pomakhina, E., Deneele, D., Gaillot, A., Paris, M. and Ouvrard, G. (2012), ²⁹Si solid state NMR investigation of pozzolanic reaction occurring in lime-treated Ca-bentonite, *Cement and Concrete Research*, Vol. 42, pp. 626-632.
- [23] Stoltz, G., Cuisinier, O. and Masrouri, F. (2012), Multi-scale analysis of the swelling and shrinkage of a lime-treated expansive clayey soil, *Applied Clay Science*, Vol. 61, pp. 44-51.
- [24] WANG, Y., CUI, Y. J., TANG, A. M., TANG, C. S. and BENAHMED, N. (2015), Effects of aggregate size on water retention capacity and microstructure of lime-treated silty soil, *Géotechnique Letters*, Vol. 5, pp. 269-274.
- [25] ASTM D4318-05, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2005.
- [26] ASTM D698-00a, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lb/ft³ (600 kN-m/m³)), ASTM International, West Conshohocken, PA, 2000.
- [27] ASTM D2166 / D2166M-16, Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2013.
- [28] Sivapullaiah, P.V., Lakshmikantha, H. and Kiran, K.M., (2003). Geotechnical properties of stabilised Indian red earth. *Geotechnical and Geological Engineering*, Vol. 21, pp. 399-413.
- [29] Nalbantoglu, Z., (2006) Lime stabilization of expansive clay. In: Al Rawas AA, Goosen MFA, editors. *Expansive Soils-Recent Advances in Characterization and Treatment*. Taylor & Francis Group, Balkema, London, pp. 341-348.
- [30] Afès, M. and Didier, G. (2000), Stabilisation des sols gonflants : cas d'une argile en provenance de Mila (Algérie), *Bull Eng Geol Env.*, Vol. 59, pp. 75-83.
- [31] Yong, R.N. and Ouhadi, V.R., (2007), Experimental study on instability of bases on natural and lime/cement stabilized clayey soils, *Applied Clay Science*, Vol. 35, pp. 238-249.
- [32] Asgari, M. R., Baghebanzadeh Dezfuli, A. and Bayat, M. (2015), Experimental study on stabilization of a low plasticity clayey soil with cement/lime, *Arab J Geosci.*, Vol. 8, pp. 1439-1452.
- [33] Osula, D.O.A. (1991), Lime modification of problem laterite, *Engineering Geology*, Vol. 30, pp. 141-154.
- [34] Guney, Y., Sari, D., Cetin, M. and Tuncan, M. (2007), Impact of cyclic wetting-drying on swelling behavior of lime-stabilized soil, *Building and Environment*, Vol. 42, pp. 681-688.
- [35] Harichane, K., Ghrici, M., Kenai, S. and Grine, K. (2011), Use of Natural Pozzolana and Lime for Stabilization of Cohesive Soils, *Geotech Geol Eng.*, Vol. 29, pp. 759-769.
- [36] al-Swaidani, A., Hammoud, I. and Meziab, A. (2016), Effect of adding natural pozzolana on geotechnical properties of lime-stabilized clayey soil, *Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering*.
- [37] Kavak, A. and Baykal, G. (2012), Long-term behavior of lime-stabilized kaolinite clay, *Environ Earth Sci.*, Vol. 66, pp. 1943-1955.
- [38] Sahoo, J.P. and Pradhan, P.K. (2010), Effect of Lime Stabilized Soil Cushion on Strength Behaviour of Expansive Soil, *Geotech Geol Eng.*, Vol. 28, pp. 889-897.
- [39] Uppal, H.L., Chadda, L.R. (1967), Physico-chemical changes in the lime stabilization of black cotton soil (India), *Eng. Geol.*, Vol. 2 (3), pp. 179-189.